

Kuliah Kerja Mahasiswa: Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Seminar “Strategi Digitalisasi Marketing”

Kuliah Kerja Mahasiswa: Community Service Through Seminar Activities "Marketing Digitalization Strategy"

Asnita Salsabila Rahma^{1*}, Irman Firmansyah², Imas Sulastri³, N. Alvina Medina Zahra⁴, Sarah Mariah Julfah⁵, Siti Ahwaliyah⁶
^{1,2,3,4,5}STIE Pasim Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: asnita8485@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan wujud nyata dari tugas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bojong Sawah, maka terjadi sinergi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai wujud *knowledge* demokrasi. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peserta didik di SMK setempat tentang pentingnya mengetahui strategi marketing menggunakan digital. Pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan seminar di sekolah. Hasil dan luaran dari kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran kepada masyarakat dan generasi muda untuk mencoba mengembangkan strategi marketing pada usaha yang akan dan dapat dijalankannya dengan menggunakan digital pada *e-commerce*, seperti aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau akun sosial media lainnya.

Kata kunci: digitalisasi; strategi marketing; platform digital

Abstract

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) are a tangible manifestation of the duties of lecturers and students in implementing the Tridharma of Higher Education, namely the aspect of service. Through community service activities in Bojong Sawah Village, there is a synergy between universities and the community as a form of knowledge democracy. The purpose of this service is to provide understanding to the community and students at local vocational schools about the importance of knowing marketing strategies using digital. This service is carried out through seminar activities at school. The results and outputs of this service activity provide an overview to the community and the younger generation to try to develop marketing strategies in businesses that will and can be run using digital in e-commerce, such as the Lazada application, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, or other social media accounts.

Keywords: digitalization; marketing strategy; digital platform

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) memicu adanya tren transformasi digital yang signifikan. IR 4.0 ditandai dengan perubahan secara masif terus terjadi di berbagai sektor kehidupan (Firmansyah & Saepuloh, 2022). Javaria et al., (2020) menyatakan bahwa keberlanjutan perekonomian suatu negara menjadi penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi yang didorong oleh arus informasi yang cepat (Evangeulista et al., 2023). Dikutip dari laporan OECD (2017) bahwa transformasi digital ini berkontribusi pada inovasi, produktivitas efisiensi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap informasi, pengetahuan, dan data.

Konsep ekonomi digital diterjemahkan dan diimplementasikan dalam bentuk model bisnis baru yang didasarkan pada teknologi informasi dan internet (Evangeulista et al., 2023; Asari et al., 2023). Konsistensi ekonomi digital tercermin dalam persaingan yang semakin meningkat antara industri besar yang mengandalkan teknologi informasi.

Merespon kondisi tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mencoba knowledge dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi. Tim pengabdian telah mengidentifikasi trend terkini yang memberikan gambaran secara umum tentang terbaru mengenai digitalisasi dalam konteks manajemen dan bisnis di era digitalisasi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi UMKM. Faktor yang mempengaruhi digitalisasi pada UMKM, diantaranya trigger internal maupun eksternal, aspek kognitif dan perilaku, pembelajaran dan periruan model, pengetahuan TIK, kemampuan inovasi, penggunaan actual pemasaran digital, pemahaman marketing dan praktik E-Commerce melalui berbagai digital platform yang terus bermunculan (misalnya, Cueto et al., 2022; Firmansyah, 2024; Bruce et al., 2023; Firmansyah et al., 2024; Suryana & Rifa'i, 2023).

Kegiatan PKM melalui kuliah kerja mahasiswa ini dilaksanakan di Desa Bojong sawah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan kebon pedes Kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat, terletak dengan jarak tempuh 1 km ke kecamatan dan mempunyai unsur pembantu pemerintah terbawah yang terdiri dari 4 dusun, 13 RW, dan 50 RT Desa Bojong sawah, 2024. Fokus pelaksanaan kegiatan pada sosialisasi mengenai praktik dan marketing digital melalui seminar kegiatan seminar. Usia muda dan peserta dididik di tingkat SMK/SMA atau sederajat, dan mahasiswa menjadi sasaran utama kegiatan seminar ini, namun demikian unsur masyarakat lain termasuk pelaku usaha mikro masyarakat sekitar tetap menjadi bagian dari focus pelaksanaan kegiatan KKM ini.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap sesama mahasiswa yang sedang KKM ini terdiri atas kegiatan seminar "Strategi Marketing di Era Digital". Mitra dari kegiatan ini adalah siswa SMK kelas 10, 11 dan 12, juga

mahasiswa. Penentuan tema dan urgensi kegiatan PKM diketahui dengan melakukan observasi lapangan, wawancara (mengikuti Nurmilah et al., 2023; Yulyanti et al., 2023; Farida et al., 2023; Suryana & Rifa'i, 2023; Susetyo et al., 2022; Rifa'i, 2023; Setiawan et al., 2021; Nurazizah et al., 2022; dan Alchamdi & Nurjaman, 2022), kemudian dilakukan dengan menyusun perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan implementasi konsep, kegiatan keteladanan dan kegiatan pembiasaan (misalnya, dilakukan Anggraeni et al., 2021; Jasmana, 2021; dan Widiyanti, 2022). Sementara, observasi menurut Sugiyono (2017), merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Rifa'i, 2023a; Rijanto 2023; Andriani et al., 2022; Firmansyah & Rijanto, 2023; Muharam, 2023; dan Antonia, 2023).

Adapun tahap pelaksanaan dilakukan melalui seminar pemasaran digital (presentasi materi, diskusi dan praktik), pemasar lebih memahami pentingnya penggunaan media Internet untuk meningkatkan daya saing bisnis (Widyaningrum & Bharata, 2017; Fahdia et al., 2022; Dewi & Falah, 2023). Penyelenggaraan seminar, optimalisasi penggunaan gadget yang diterapkan sebagai penunjang pemasaran untuk mempromosikan peluang komersial. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan di bidang e-commerce dan pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk diperlukan untuk masyarakat pelaku usaha mikro kecil dipedesaan, terutama generasi muda, pelajar dan bahkan mahasiswa.

Seminar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan penerapan langsung. Materi kuliah dan diskusi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang digital marketing dan mencari peluang bisnis di media sosial. Selain itu juga diberikan materi dan diskusi mengenai kontribusi digital marketing dan media sosial dalam bisnis, cara mempromosikan produk serta cara meningkatkan penjualan melalui digital marketing pada platform media sosial.

HASIL

Konsep dasar pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial yang diajarkan meliputi konsep dan filosofi internet marketing dan penjualan, tips, trik dan etika dalam menjual produk secara online. Materi dan konten disediakan sebagai sumber daya yang memungkinkan mitra meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dengan terjadinya pertukaran lebih cepat diwujudkan dalam aliran transaksi pada usahanya yang berpotensi dapat ditemukan, dipilih dan dijalankan dikemudian hari, bahkan pelaku saat ini.

Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum materi yang diberikan dalam pelatihan digital marketing dan media sosial ini adalah memberikan informasi dasar tentang Internet dan aktivitas yang dapat dilakukan di Internet, menjelaskan konsep pemasaran digital dan media sosial sebagai cara pertama memasarkan di internet, penerapan, persamaan dan perbedaan pemasaran

digital dan media sosial, pelatihan bisnis baru layak difungsikan di era industri 4.0 dan 5.0, melatih keterampilan pemasaran dan penjualan dengan juga membuka toko online kemudian melakukan Evaluasi.

Melihat hal tersebut maka pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. Kegiatan tersebut adalah “Seminar Strategi Marketing di Era Digital”.

Seminar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024 di SMK Mihadunal Ula dengan empat Narasumber yaitu Epi Handayani S.Ak sebagai pemateri pertama, Askir Mutaba Haidir dan Pirmansyah seorang conten creator dalam materi kedua dan Siti Nurbaeti sebagai materi ke tiga. Seminar ini dihadiri oleh 60 siswa - siswi SMK Mihadunal Ula serta tenaga pendidik SMK Mihadunal Ula.

Gambar 1. Kegiatan Seminar

Seminar ini diawali dengan opening ceremonial dilanjutkan dengan pembahasan materi yang dipimpin langsung oleh moderator. Epi Handayani, S.Ak sebagai pemateri pertama menyampaikan tentang bagaimana tips and trik dalam Menyusun strategi pemasaran yang baik .

Gambar 2. Pemaparan Materi

Pada bagian selanjutnya diisi dengan rekan Askir dan Pirmansyah sebagai

pemateri kedua mereka mengenalkan juga mempraktekan tata cara penggunaan kamera dengan baik, supaya menghasilkan foto dan video yang sangat menarik untuk dilihat.

Selain itu juga ada pengenalan produk yang dihasilkan oleh KKM kelompok tiga yaitu kerupuk ceisim dan mie hijau sehat yang disampaikan langsung oleh rekan Siti Nurbaeti sebagai ketua bidang ekonomi pada kelompok ini.

Gambar 3. Pengenalan Produk

Hasil dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menjadi seorang wirausahawan dibutuhkan motivasi yang kuat serta kreatifitas dalam menciptakan ide-ide bisnis yang berpeluang untuk berhasil dijalankan. Kegiatan seminar ini untuk memotivasi generasi muda maupun masyarakat sekitar agar menyukai dan meningkatkan jiwa enterpreuner di era digital.

Seminar telah menambah memberikan wawasan bagi peserta seminar mengenai strategi pemasaran secara online. Produk dan kemasan yang menarik, merek yang unik, target pasar dan lain-lain merupakan pemasaran yang penting diperhatikan. Konten menarik dalam deskripsi produk, kejelasan informasi produk dan layanan sangat penting bagi audient sasaran, dan ini semakin dipahami peserta mengapa dijadikan bagian penting dari praktik pemasaran secara online. Syaratnya tentu harus meningkatkan kompetensi digital, literasi digital yang memadai dan setidaknya dapat diimplementasikan dengan menggunakan dan memanfaatkan Smartphone berbasis android yang dimilikinya dan platform media sosial paling banyak digunakan.

Evaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat perkembangan pengetahuan dan perubahan kebiasaan dalam menggunakan Smartphone yang kini lebih banyak digunakan untuk belajar memasarkan produk, meskipun baru tahap pemanfaatan social media di Instagram dan Facebook dan WhatsAp Group yang terkoneksi dengan komunitasnya. Poin dari kegiatan seminar pada kegiatan KKM ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan generasi muda untuk mencoba mengembangkan strategi marketing pada usaha yang akan dan dapat dijalkannya dengan

menggunakan digital pada *e-commerce*, seperti aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau akun sosial media lainnya.

DISKUSI

Pemasaran merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat luas jika dipasarkan. Kemasan yang menarik, merek yang unik, dan lain-lain merupakan pemasaran yang penting diperhatikan. Di era digital ini, berbagai media digital dapat digunakan menjadi media pemasaran produk. Salah satunya adalah media sosial. Saat ini setiap orang tentunya memiliki minimal satu media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Youtube, dan lain-lain. Hal ini tentunya memudahkan bagi para pengusaha.

Seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademis, baik di sebuah universitas maupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau profesional. Kata seminar berasal dari kata Latin *seminarum*, yang berarti "tanah tempat menanam benih". Sebuah seminar biasanya memiliki fokus pada suatu topik yang khusus, di mana mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Pemasaran merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat luas jika dipasarkan. Pada kegiatan seminar yang telah dilakukan penerbit telah memaparkan beberapa konten dan hal yang perlu dilakukan untuk memulai merambah pasar digital, ini berlaku untuk usaha mikro termasuk para peserta.

Untuk mendukung kegiatan seminar ini, pada tataran implementasinya social media adalah yang paling mungkin dapat dimanfaatkan oleh para peserta untuk mencoba mengintegrasikan keperluan usaha antara tujuan usaha yang akan dicobanya dengan sumber daya dan fasilitas yang ada.

Evaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat perkembangan pengetahuan dan perubahan kebiasaan dalam menggunakan Smartphone yang kini lebih banyak digunakan untuk belajar memasarkan produk, meskipun baru tahap pemanfaatan social media di Instagram dan Facebook dan WhatsApp Group yang terkoneksi dengan rekan dan komunitasnya. Produk dan kemasan menarik, ambil photo dan upload photo yang jelas dan menarik, penyajian informasi dan deskripsi yang jelas pada social media terpilih, kini dipahami peserta. Namun, kegiatan seminar ini masih perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendapatkan dampak dan hasil yang lebih ideal sesuai dengan kondisi, wilayah dan faktor demografis peserta seminar, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat dimulai dari usia muda yang terlahir di era teknologi digital melalui kompetensi digital yang memadai dan diimplementasikan dengan bijak ketika akselerasi situs web di internet diperuntukkan untuk pembelajaran dan tujuan yang lebih berguna terutama yang memungkinkan dapat mendapatkan penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kemampuan melakukan transformasi dan digitalisasi usaha yang akan dikembangkannya dikemudian hari di era disruptif yang canggih teknologi dan serba

digital.

Inti poinnya dari kegiatan seminar pada kegiatan KKM ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan generasi muda untuk mencoba mengembangkan strategi marketing pada usaha yang akan dan dapat dijalankannya dengan menggunakan digital pada *e-commerce*, seperti aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau akun sosial media lainnya.

SIMPULAN

Kegiatan PKM dengan mengutamakan pelaksanaan seminar yang berulang dan terencana ini memberikan edukasi, pemahaman, pandangan global dan bijaksana kepada para siswa SMK tentang bagaimana memasarkan sebuah produk, mulai dari membuat kemasan yang menarik, merk yang unik dan cara pengambilan photo atau video yang baik, juga pemahaman teoritis strategi promosi pespektif umum untuk memasarkan produk secara digital. Luaran penting dari kegiatan KKM ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan generasi muda untuk mencoba mengembangkan strategi marketing pada usaha yang akan dan dapat dijalankannya dengan menggunakan digital pada *e-commerce*, seperti aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau akun sosial media lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan atas partisipasi dalam menyelesaikan rangkaian KKM ini. Terima kasih kepada Ketua LPPM STIE PASIM Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Kaprodi Akuntansi dan Manajemen yang telah memberikan arahan dan support dalam pengorganisasian kegiatan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan (DPL) yang telah memberikan panduan dan masukan berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak lupa, terima kasih kepada Kepala Desa setempat yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Sekolah SMK, guru, staff beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku para mahasiswa/mahasiswi KKM untuk bisa melaksanakan kegiatan ini hingga selesai.

REFERENSI

Alchamdi, M. F., & Nurjaman, A. (2022). Manajemen Strategi UMKM Rajut Di Desa Parungseah Melalui Kegiatan KKM Dengan Pendekatan Analisis. *JURNAL PENGABDIAN HASIL DISEMINASI*, 1(01), 57-62. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/25>

- Andriani, N. Y., Sari, A., Novianti, A., Nurlianti, A., Triananda, E. S., & Sopyan, M. T. A. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM Ness Collection Sukabumi Di Desa Parungseah. *JURNAL PENGABDIAN HASIL DISEMINASI*, 1(01), 23–28. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/22>
- Anggraeni, C., Elan, E., & Mulyadi, S. (2021). Metode Pembiasaan Untuk Menanamkan Karakter Disiplin Dan Tanggungjawab Di Ra Daarul Falaah Tasikmalaya. *Jurnal Paud Agapedia*, 5(1), 100–109. <https://doi.org/10.17509/jpa.v5i1.39692>
- Antonia, I. D. (2023). The Influence of E-Commerce on Purchasing Decisions. *JURNAL EMA*, 1(2), 57–66. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/43>
- Asari, A., Mujanah, S., & Rijal, S. (2023). *Manajemen SDM di Era Transformasi Digital*. CV. ISTANA AGENCY. Retrieved from <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/31400>
- Bruce, E., Shurong, Z., Ying, D., Yaqi, M., Amoah, J., & Egala, S. B. (2023). The effect of digital marketing adoption on SMEs sustainable growth: Empirical evidence from Ghana. *Sustainability*, 15(6), 4760. <https://doi.org/10.3390/su15064760>
- Cueto, L. J., Frisnedi, A. F. D., Collera, R. B., Batac, K. I. T., & Agaton, C. B. (2022). Digital innovations in MSMEs during economic disruptions: experiences and challenges of young entrepreneurs. *Administrative Sciences*, 12(1), 8. <https://doi.org/10.3390/admsci12010008>
- Dewi, L. S., & Falah, A. S. (2023). Seminar Digital Marketing dan Implementasi Media Sosial Untuk Peningkatan Penjualan Bagi Pelaku UMKM Di Desa Sukanagara Kecamatan Jatinegara Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(11), 2327–2332.
- Evangeulista, G., Agustin, A., Putra, G. P. E., Pramesti, D. T., & Madiistriyatno, H. (2023). Strategi Umkm Dalam Menghadapi Digitalisasi. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 33–42. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v16i1.20799>
- Fahdia, M. R., Kurniawati, I., Amsury, F., & Saputra, I. (2022). Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Bagi UMKM Tajur Halang Makmur. *Abdifomatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.25008/abdifomatika.v2i1.147>
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103–108. <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Firmansyah, D. (2024). *Model Peningkatan Daya Saing Ekonomi UMKM Berbasis Pendidikan*

- dan Pelatihan Sektor Industri Kreatif Di Jawa Barat (pp. 1-721). Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <http://repository.upi.edu/id/eprint/118028>
- Firmansyah, D., & Saepuloh, D. (2022). Daya Saing: Literasi Digital dan Transformasi Digital. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 237-250. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1348>
- Firmansyah, D., Suryana, A., Rifai, A. A., Hartika, N., & Syamiya, E. N. (2024). TPS 3R Management Development Model: Social Learning, Collaboration and Partnership, Zero Waste Lifestyle for a Sustainable Future. *Journal of Community Service and Society Empowerment*, 2(02), 228-239. <https://doi.org/10.59653/jcsse.v2i02.745>
- Firmansyah, I., & Rijanto, R. (2023). The Effect of Job Placement on Employee Work Productivity. *JURNAL EMA*, 1(2), 67-74. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/17>
- Jasmana, J. (2021). Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Di Sd Negeri 2 Tambakan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 1(4), 164-172. <https://doi.org/10.51878/elementary.v1i4.653>
- Javaria, K., Masood, O., & Garcia, F. (2020). Strategies to manage the risks faced by consumers in developing e-commerce. *Insights into Regional Development*, 2(4), 774-783. Retrieved from <https://hal.science/hal-03271869/>
- Muharam, M. P. (2023). The Impact of Transformational Leadership on Employee Satisfaction. *JURNAL EMA*, 1(2), 49-56. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/42>
- Nurazizah, N. N., Mulyati, N., Fahira, I., Asikin, M., & Nurbanyu, M. R. (2022). Pelatihan Digital Marketing Melalui Media Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Berbasis Rengginang. *JURNAL PENGABDIAN HASIL DISEMINASI*, 1(01), 15-22. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/20>
- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- OECD. (2017). *Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Well-Being*. In OECD Publishing,. Retrieved from [https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-4 EN.pdf](https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-4_EN.pdf)
- Rifa'i, A. A. (2023a). Impact of Work Discipline on Employee Performance. *JURNAL EMA*, 1(01), 1-8. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/33>

- Rifa'i, A. A. (2023b). The Effect of Organizational Commitment on Employee Performance. *JURNAL EMA*, 1(2), 41-48. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/40>
- Setiawan, T., Susetyo, D. P., & Pranajaya, E. (2021). Edukasi Literasi Digital: Pendampingan Transformasi Digital Pelaku UMKM Sukabumi Pakidulan. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7), 1599-1606.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Suryana, A., & Rifa'i, A. A. (2023). Content Marketing Socialization and Practices (CMSP) for SMEs. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), Press-Press. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/15>
- Susetyo, D. P., Abdulah, B., Maulana, A., & Wahyuni, S. (2022). Pengembangan Produk Rajut Pada UMKM Ness-Collection Melalui Kegiatan KKM. *JURNAL PENGABDIAN HASIL DISEMINASI*, 1(01), 49-56. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/24>
- Widiyanti, M. (2022). Pelaksanaan Model Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa Di Smk Negeri 2 Pati Siswa Kelas X Tahun 2022. *DHABIT: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 25-35. <https://doi.org/10.51878/elementary.v1i4.653>
- Widyaningrum, P. W., & Bharata, W. (2017). Workshop Internet dan Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Kelompok Pengusaha Muda Ponorogo. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115-122. Retrieved from <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>